

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

Francisco Ferreira de Araujo - RA: 1703494

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

A DIVERSIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR

“Metodologia Lúdica na Aprendizagem da Matemática”

Apresentação do Projeto Integrador:

https://youtu.be/nE_K1EILLM8

São Paulo –SP

2017

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A DIVERSIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR

“Metodologia Lúdica na Aprendizagem da Matemática”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutor: André Stocco de Oliveira

São Paulo –SP

2017

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583, ARAUJO, Francisco Ferreira de - RA: 1703494; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho. A DIVERSIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR - “Metodologia Lúdica na Aprendizagem da Matemática”. Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: André Stocco de Oliveira. Polo. CEU Rosa da China , 2017.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as dificuldades com aprendizagem de matemática para crianças do 7º ano do ensino Fundamental II, propondo como solução uma abordagem lúdica. Todo conceito histórico demonstrado com as referências aos mestres Piaget e Vygotsky, com a vasta obra de ambos sobre o estudo do comportamento humano, serve de fundamentação teórica para embasar nossa proposta de metodologia lúdica. Utilizamos de jogos e brincadeiras já existentes e relativamente simples, tais como bingo, dominó, xadrez, etc, mas que são de grande valia para constatação da importância de que a utilização do lúdico pode trazer leveza ao aluno e ao educador, diante das dificuldades existentes na aplicação da matéria. Vale ressaltar, que mais do que os métodos e ferramentas, nos apoiamos na interação social, peça chave para o sucesso da proposta. De nada adiantará todo recurso e toda gama de atividades se a aproximação dos indivíduos, enquanto seres humanos, não acontecer. Por fim, tão cristalino como água está a certeza de que para o projeto tenha sucesso é necessário um grau de interação superior à média cotidiana e uma efetiva colaboração e aceitação por parte da escola e de todos envolvidos.

PALAVRAS CHAVES: Metodologia, Lúdica, Aprendizagem, Matemática

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583, ARAUJO, Francisco Ferreira de - RA: 1703494; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho: DIVERSITY IN THE SCHOOL CONTEXT - "Lúdica Methodology in the Learning of Mathematics" Technical-Scientific Report (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Adviser: André Stocco de Oliveira. Polo. CEU Rosa da China , 2017.

ABSTRACT

The present work aims to present the difficulties with learning mathematics for children of the 7th year of elementary education II, proposing as a solution a playful approach. Every historical concept demonstrated with the references to the masters Piaget and Vygotsky, with their vast work on the study of human behavior, serves as a theoretical basis to support our proposal of play methodology. We use existing and relatively simple games and games, such as bingo, dominoes, chess, etc., but they are of great value to verify the importance that the use of play can bring lightness to the student and the educator, given the existing difficulties in the application of the matter. It is worth mentioning that, more than methods and tools, we rely on social interaction, a key to the success of the proposal. It will not avail any resource and all range of activities if the approximation of individuals, as human beings, does not happen. Finally, as crystal clear as water is sure that the project is successful, it requires a degree of interaction higher than the average daily and an effective collaboration and acceptance by the school and everyone involved.

KEYWORDS: Methodology, Playful, Learning, Mathematics

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	5
1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS	5
1.2) JUSTIFICATIVA	8
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS.....	12
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS	14
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

1) INTRODUÇÃO

1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS

“A Criança Aprende Brincando”

(P. M. Pichard)

Com o avanço da sociedade cada vez mais crescente, há uma necessidade urgente no processo da aprendizagem, de se aprender uma linguagem onde gere aceitação e receptividade, pois a criança só aprende o que lhe dá prazer, desde o início de sua vida, ela apresenta ritmos e maneiras diferentes para andar, falar, brincar, comer, ler e escrever.

O que se vê é que o aluno não problematiza, não questiona, só recebe e acomoda o conhecimento passado, desvinculado da realidade em que vive.

O conhecimento se dá nas relações sujeito- objeto- realidade com a mediação do professor. Conhecer o funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades que são realizadas, controlar suas execuções e avaliar seus resultados para detectar erros, modificar a atuação, conhecer as suas peculiaridades e o potencial é de grande relevância para o aprendizado do aluno.

Segundo Coelho (2002, p.11), “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”.

A aprendizagem abrange: hábitos, aspectos da vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais, raciocínio, análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.

A criação de um jogo adaptativo como alternativa e ferramenta para o processo de aprendizagem é uma forma de romper com as barreiras da falta de estímulo e do enorme número de evasão no quadro escolar.

Como também é sugerido para a quebra desse grande dilema do porque boas partes das crianças não gostam da disciplina de Matemática.

Por outro lado é preciso entender a variedade de tipos de dificuldades na aprendizagem, considerar os modos como elas podem ser classificadas, as causas das dificuldades escolares, os métodos de ensino inadequados, problemas emocionais, falta de maturidade, dislexia e etc.

O ponto fraco precisa ser estimulado pelo forte, o professor tem que ter sensibilidade de descobrir as áreas de interesse da criança que devem ser estimuladas para desenvolver sua autoestima.

Crianças com dificuldade para ler e escrever têm geralmente habilidades para a música, pintura, matemática, ciências e cabe ao professor reforçar, auxiliando a utilizar com meio de compensar suas limitações, uma metodologia adaptativa deve ser fomentada quebrando o gesso, sem quebrar a ementa do curso.

O lúdico tem como objetivos subjetivos criar um clima de entusiasmo, teor motivacional, canalizar energias, vencer dificuldades, modificar sua realidade, propiciar condições de liberação da fantasia e a transforma em uma grande fonte de prazer, onde ler se tornar prazeroso através de uma forma natural de descobrimento e compreensão do mundo, dentro de um jogo para ter acesso à outra da fase precisa ter informações literárias e essa motivação leva a literatura, desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.

Introduzir os conteúdos no ensino da Matemática, fundamentados nos interesses daquilo que pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado.

Os reflexos do lúdico são socialização, liderança, passividade, aprendizado no perder e ganhar: verdades da vida/humanização fomenta a criatividade, o respeito, individualidade, aproximar a criança do conhecimento científico, se conhecer melhor.

Para o professor um momento para observar a criança que expressa através dele sua natureza psicológica e suas inclinações.

Para a criança protagonista de sua história social, sujeito da construção de sua identidade, busca da autoafirmação social, despertar para aprender.

No lúdico a criança tem a oportunidade de vivenciar regras, normas, transformar, recriar, aprender de acordo com suas necessidades, desenvolver seu raciocínio e sua linguagem, são recuperados os modos e costumes das civilizações, enfrentar e superar barreiras e condicionamentos.

O lúdico não pode se transformar em apenas um passatempo, as razões porque a Matemática Lúdica se faz importante, pois a matemática vem sendo insistentemente trabalhada de modo abstrato, as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica, as aulas são puramente teóricas, os trabalhos de resolver os problemas matemáticas são individualizados.

1.2) JUSTIFICATIVA

A atividade lúdica ganhou relevância no meio acadêmico por sua abordagem diferente da abordagem tradicional, possibilitando ao professor outra maneira de alcançar aquele aluno com dificuldade de compreensão em determinadas matérias. Porém, nem sempre o lúdico foi relacionado com a educação e para entendermos seu significado vamos apresentar um pequeno resumo sobre a origem da ludicidade.

A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não existe no dicionário da língua portuguesa. Nem tampouco em outras línguas, como inglês, francês, alemão, espanhol ou italiano. Além disso, não dispomos de nenhuma outra palavra que dimensione toda a gama de significados atribuídos à ludicidade.

Para compreender a ludicidade e a sua manifestação na educação e na vida do indivíduo, seja ele professor ou estudante, começamos com a tentativa de entender o seu significado etimológico.

Podemos observar a origem semântica da palavra ludicidade, que vem do latim LUDUS, que significa jogo, exercício ou imitação, drama, teatro, circo e também possui o significado de escola onde existia muitos exercícios (militar, de gladiadores, primária, de ler e escrever), significa também exercício escolar (magister ludi).

Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividades relacionadas com jogos e com o “ato de brincar”.

Se brincar é sinônimo de aprender, por que não se utilizar desse universo lúdico? Queremos, com essa proposta, possibilitar ao educando atingir um nível de autonomia intelectual que transforme o seu conhecimento prévio da Matemática em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina.

Quando se mensura a exclusão social provocada pelos inúmeros fatores de pressão existentes na vida escolar, encontramos no rol dos grandes problemas o “bullying” que, em

alguns momentos, é induzido pelo desempenho em determinadas matérias. E um engano comum é considerar que ele é somente consequência de baixo desempenho. Às vezes o aluno que tem um ótimo desempenho na matéria também sofre rejeição. É considerado o “nerd”, o “esquisito” e outros termos nem sempre agradáveis. Evidentemente nossa proposta não trará mais autonomia intelectual a este aluno, porém a metodologia lúdica poderá colaborar quanto à inserção social neste caso.

A ludicidade proporcionará ao adolescente, que tem dificuldade em assimilar a disciplina, um método que difere da abordagem tradicional, saindo do padrão didático convencional de aula e entrando no universo lúdico de jogos e brincadeiras. Uma proposta viável é o desenvolvimento em equipe da atividade lúdica pelos alunos, gerando um fator de interação diretamente proporcional à satisfação proporcionada pela criação da atividade.

Desenvolver ferramentas por meio de atividades lúdicas (jogos e brincadeiras, por exemplo) pode facilitar a aprendizagem de adolescentes que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina. A atividade lúdica tornará esse conhecimento mais acessível ao educando, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Alguns pesquisadores e historiadores buscaram entender e se aprofundar no tema, entre os quais destacamos Gilles Brougère (Professor de ciências da educação na Universidade Paris XIII, desde o final dos anos 70 se dedica a pesquisar sobre o universo lúdico infantil) e Johan Huizinga (Historiador holandês com vários estudos publicados, mas com destaque para a obra “Homo Ludens”, de 1939). Com eles, notamos a discussão sobre os múltiplos significados da palavra “jogo”, associando-a ao conceito de ludicidade.

O primeiro autor afirma que “A própria ideia que se tem de jogo varia de acordo com autores e épocas, a maneira como é utilizado e as razões dessa utilização são igualmente diferentes”. Ele identifica três diferentes significados para a palavra: a atividade lúdica; o sistema de regras bem definidas (que existe independente dos jogadores); e o objeto (instrumento ou brinquedo) que os indivíduos usam para jogar. Em alguns povos, que têm no jogo um elemento forte da sua cultura, é possível encontrar diversas denominações para designar diferentes atividades.

Pelo ponto de vista de Johan Huizinga: “ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar”. Cabe observar, portanto, que o seu significado extrapola as ações da criança, incluindo também as ações dos adultos e os efeitos resultantes dessas ações. Johan Huizinga escreveu o livro “Homo Ludens”, publicado em 1938, que examina o jogo como base de toda cultura de organização social e o fato de os animais também jogarem, de modo que o jogo é um fator precário.

Grandes nomes da Pedagogia também abordaram o lúdico em seus estudos. Vygotsky e Piaget são exemplos de pesquisadores que encararam com seriedade e importância a relação entre a ludicidade e conhecimento.

Segundo Vigotski (2003) o homem é sócio-histórico, utiliza-se do meio ambiente para se estabelecer. Através do lúdico pretendemos deixar transparecer aos alunos um meio de ativar a imaginação para o tema.

Vygotsky explica que a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é o percurso que o ser humano faz até chegar a um nível de amadurecimento real, sendo chamado por ele de zona de desenvolvimento real (ZDR) que é a capacidade do ser humano realizar tarefas independentes.

Ao utilizar o lúdico para o ensino da matemática o professor está mediando o aprendizado dos alunos que, a partir da ZDP pode efetivamente adquirir um conhecimento, proporcionando alterações em sua estrutura cognitiva (CARLA, ROSANA. G. G. C., 2010).

Pode-se dizer que através do lúdico o aluno aprende observando situações reais práticas. Skinner afirma que o estudante aprende sem ser ensinado, sob condições reforçadoras. Considera-se, então, um reforço, além da forma prazerosa, a introdução da ludicidade nas aulas. Já para Piaget, a aprendizagem estrutura-se no processo de equilíbrio e envolve a assimilação e a acomodação de novos esquemas de conhecimento. Trata-se aí de novas situações por envolver ambiente diferente do que ocorre habitualmente.

Dessa forma, há uma socialização entre todos democraticamente e justa. Henri Wallon informa que as relações sociais devem ser justas e democráticas. A sociabilidade é essencial na síntese dialética entre cognição e afetividade. Essa interação causa um compromisso entre os alunos, tais que, surgem novas situações de aprender e uma afetividade por um adquirir algo a mais do outro. O professor conduz a turma para o novo ambiente, expõe a metodologia, possibilita o diálogo e, conforme Freud, observa as atitudes consciente de seus alunos. Diante disso, percebe-se que há a mediação para a construção do aprender. Para Vygotsky a inteligência acontece no contato com as outras pessoas e posteriormente é internalizado. Então, acreditamos que a metodologia lúdica possibilitará o crescimento no sentido de ocorrer significativos avanços no aprendizado.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

Adotamos e utilizamos materiais bibliográficos como fonte principal, utilizamos também artigos e notas da internet conforme serão citadas em referencias. O grupo em comum acordo adotou tais pesquisas por terem maior amplitude do assunto e serem mais confiáveis essas fontes empregadas em nosso projeto integrador. Temos como exemplo e motivação ao tema esta matéria do “Jornal Dia a Dia” sobre a evolução da Escola Municipal Professora Amélia Poletto Hepp :

“As aulas de reforço para Matemática e Língua Portuguesa já produziram bons resultados: 82% dos alunos apresentam bom desempenho em Matemática, superando a média nacional, que é 50%. O mesmo vale para a Língua Portuguesa, com 80% de alunos com bom desempenho, quando a média nacional é de 39%. Para o ensino de Matemática, a escola desenvolve também atividades lúdicas, que fazem os alunos aprenderem brincando. Pelo menos uma vez por semana, estudantes do Ensino Fundamental 1 vão para o laboratório de Matemática trabalhar os conteúdos de sala de aula com jogos e brincadeiras.” (Site Jornal Dia Dia, 05/12/2017)

Uma metodologia de aprendizagem tem uma nova estruturação no processo de aplicação de jogos com a implantação de um material pedagógico de aproximação entre o professor e o aluno para a compatibilização entre uma visão periférica do aluno de atender o mesmo objetivo do professor.

A concepção do professor para desenvolver a metodologia de aprendizagem lúdica aplicado em sala de aula depende da capacidade de resiliência do professor que assumirá esse papel como um divisor de água entre o momento que o aluno tem um comportamento bem distraído e brincalhão quando o aluno interpreta a informação do professor numa atividade aplicada em sala de aula como jogos interativos.

Essa modalidade Lúdica tem como base pedagógica a introdução de jogos e atividades em sala de aula, onde a execução de um trabalho pode ser realizada com brinquedos ou jogos, estabelecendo uma interação entre professor e o aluno. Isso proporcionará um processo psicopedagógico para o aluno quando e norteado num projeto de modalidade de aprendizagem direcionada ao lado do aluno para a grande absorção de conhecimento e saber.

O professor dentro de sua habilidade profissional de aprendizagem tem um papel fundamental de desenvolver “potencial” quando apresenta um jogo lúdico dentro de uma sala de aula com a implantação da organização do espaço físico na composição do jogo lúdico, sempre priorizando a conduta do aluno ou da criança sem colocar em risco sua saúde e seu comportamento psicológico. Dessa maneira evitará que não se aumente sua limitação dentro do seu universo específico.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Espera-se que o trabalho desenvolvido com jogos matemáticos se mostre eficaz, permitindo que muitos alunos realizem operações matemáticas com mais habilidade e segurança. Partindo dessa premissa, consideramos a proposta satisfatória no sentido de colaborar com a melhoria na qualidade do ensino e na evolução da aprendizagem dos educandos em dificuldade de compreensão da disciplina.

Antecipamos um misto de insegurança e receio dos alunos durante os primeiros contatos com a metodologia lúdica, mas, após a aplicação dos jogos sentirão grande alívio, pois, tais receios serão infundados. Analisando-se as pesquisas feitas é perceptível o benefício desses jogos para a formação matemática do educando.

O uso de jogos no nosso projeto tem como principal objetivo a inclusão e inserção através das brincadeiras e da socialização que elas provocam. O fato de serem apresentados jogos conhecidos pela maioria, incluindo pela maioria dos familiares, facilitará em demasia a aceitação da metodologia por parte da comunidade. O dominó fez bastante sucesso, mas já temos os que conhecem xadrez, bingo, etc.

Para verificar se a aprendizagem está sendo realmente efetiva aplicaremos testes antes, durante e depois do processo com os jogos verificando o conhecimento adquirido pelos alunos e se realmente houvera aprendizagem através dos jogos. Com a tabulação dessas informações percebemos que é totalmente viável e possível o uso de jogos em sala de aula como recurso para o ensino da matemática.

Acreditamos, ainda, que o comportamento do educando pode ser melhorado com essa experiência trazendo motivação e respeito pelos outros colegas em sala de aula e por regras pré-estabelecidas. A disputa e a competitividade são superadas pelo clima de interação encontrado e pela perspectiva de evolução do aprendizado.

Também é evidente reforçar que o papel da escola nesse processo é importante, senão fundamental, haja vista a necessidade de interação entre alunos e professores, mas também entre professores e a escola, procurando participarem mutuamente dos avanços obtidos.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os tempos da Escola Nova, novos métodos foram introduzidos visando melhorar a qualidade do ensino e a ludicidade vem se juntar ao rol desses métodos. A matéria Matemática causa pavor em algumas pessoas de tal maneira que chega a criar um bloqueio e a possibilidade de apresentar a matéria com um toque de leveza já é um agradável ponto de partida

Optamos por escolher como públicos-alvo adolescentes do 7º ano do Fundamental II. A escolha do público foi aleatória e não seguimos nenhum critério de pesquisa específico, apenas nos baseamos na experiência de componentes do grupo que já atuaram na atividade docente e descreveram essa série como um dos principais redutos de dificuldade de aprendizagem no geral.

Queremos, com essa proposta, possibilitar ao educando atingir um nível de autonomia intelectual que transforme o seu conhecimento prévio da Matemática em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina.

A ludicidade proporcionará ao adolescente, que tem dificuldade em assimilar a disciplina, um método que difere da abordagem tradicional, saindo do padrão didático convencional de aula e entrando no universo lúdico de jogos e brincadeiras. Causou surpresa em alguns educadores o fato da utilização de jogos simples e populares, mas é justamente por sua simplicidade e popularidade que foram escolhidos. Desenvolver ferramentas por meio de atividades lúdicas (jogos e brincadeiras, por exemplo) pode facilitar a aprendizagem de adolescentes que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina, mas utilizar de jogos já conhecidos possibilita uma aproximação mais rápida e colabora para a interação, criando uma competitividade saudável.

A atividade lúdica tornará o conhecimento mais acessível ao educando, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional, podendo inclusive transformar o aluno em um agente multiplicador, dado seu envolvimento, conhecimento e concordância com as regras e limites pré-estabelecidos por cada jogo ou brincadeira.

Ressaltamos que essa metodologia não se apoia no aspecto “aprovação”, pelo contrário. A proposta visa melhorar o rendimento e possibilitar ao educando alcançar estágios novos de aprendizagem na matéria, além da já mencionada inclusão social. Não se trata de abandonar a busca pela aprovação tradicional, mas diante do quadro de dificuldade e desânimo, a simples fagulha da melhora pode incendiar a pira do desejo pelo conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOYSÉS, J. A. As formulações de Vigotsky sobre a zona de Desenvolvimento proximal. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação. Formação de Professores psicologia da educação.

ROBSON, A. S.; INFORSATO, E. C. Aula: o ato pedagógico em si. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 80-85, v. 9.

LIMA, A. F.; MARIA, N. A. Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e afetividade na educação. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação. Formação de Professores. Psicologia da educação.

VINICIUS, C. Psicologia Genética e Educação. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: Formação de Professores psicologia da educação.

INFORSATO, E. C.; ROBSON, A. S. A preparação das aulas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 86-99, v. 9.

CARLA, R. G. G. C.; A história do lúdico na abordagem histórico-cultural de Vigotski. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3694625.pdf>

Site: <http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=365568>